

O PAPEL DO HIDROGÊNIO NA TRANSFORMAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL

THE ROLE OF HYDROGEN IN TRANSFORMING THE GLOBAL ENERGY MATRIX

Fernanda Caroline Sá Fragoso
fernanda.fragoso@unifbv.edu.br

RESUMO

O hidrogênio desponta como uma das alternativas mais promissoras para a transição energética global, com potencial para substituir combustíveis fósseis e contribuir para a descarbonização de diversos setores econômicos. Este artigo realiza uma revisão bibliográfica abordando as principais formas de produção, os desafios tecnológicos e econômicos, e as oportunidades associadas ao uso do hidrogênio como vetor energético. São destacadas as diferenças entre as rotas de obtenção, como o hidrogênio verde, produzido por fontes renováveis, e o azul, que incorpora tecnologias de captura de carbono. Além disso, são analisadas as demandas globais crescentes, as tecnologias de armazenamento e transporte, e o impacto esperado na matriz energética mundial nas próximas décadas. Por fim, o estudo ressalta a importância de avanços tecnológicos e políticas públicas para viabilizar o hidrogênio como uma solução limpa, eficiente e sustentável, capaz de atender às exigências de um futuro descarbonizado.

Palavras-Chave: Hidrogênio; Produção; Combustível; Descarbonização.

ABSTRACT

Hydrogen is emerging as one of the most promising alternatives for the global energy transition, with the potential to replace fossil fuels and contribute to the decarbonization of several economic sectors. This article conducts a literature review addressing the main forms of production, the technological and economic challenges, and the opportunities associated with the use of hydrogen as an energy vector. The differences between the production routes are highlighted, such as green hydrogen, produced by renewable sources, and blue hydrogen, which incorporates carbon capture technologies. In addition, the growing global demands, storage and transportation technologies, and the expected impact on the global energy matrix in the coming decades are analyzed. Finally, the study highlights the importance of technological advances and public policies to make hydrogen viable as a clean, efficient, and sustainable solution capable of meeting the demands of a decarbonized future.

Keywords: Hydrogen; Production; Fuel; Decarbonization;

1 INTRODUÇÃO

O Hidrogênio aponta como uma das opções mais viáveis hoje para substituição do petróleo e seus derivados como principal fonte energética. Tendo diversas formas de produção sustentáveis, o hidrogênio além de apresentar uma grande capacidade energética também pode diminuir ou até zerar a emissão de carbono durante sua produção e uso o que torna uma excelente opção sustentável na busca pela descarbonização do planeta.

Muitas políticas e investimentos já estão hoje implementados no Brasil e no mundo para incentivar a tecnologia do Hidrogênio. Houve um aumento significativo na produção do hidrogênio nos últimos cinco anos e há uma prospecção de um crescimento ainda maior tendo

em vista que o Hidrogênio tem várias aplicações sendo possível utilizá-lo até mesmo como combustível o que implicaria em uma demanda bastante significativa para este gás.

Nesta vertente, a necessidade da produção de hidrogênio traz estudos e pesquisas que tornem economicamente viável sua produção, transporte e armazenamento. O Hidrogênio aponta como uma das opções mais viáveis hoje para substituição do petróleo e seus derivados como principal fonte energética. Tendo diversas formas de produção sustentáveis, o hidrogênio além de apresentar uma grande capacidade energética também pode diminuir ou até zerar a emissão de carbono durante sua produção e uso o que o torna uma excelente opção sustentável na busca pela descarbonização do planeta. Tornando possível a sua utilização em diferentes processos em um menor custo associado.

O presente artigo tem como objetivo uma revisão bibliográfica em que apresenta as principais demandas e formas de produção do hidrogênio apresentando quais são os aspectos viáveis e positivos dessa produção e quais os desafios hoje presentes para viabilização da produção e uso do hidrogênio em grande escala.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 HIDROGÊNIO COMO FONTE ENERGÉTICA

Com a crescente chamada economia do Hidrogênio, observamos uma mudança de paradigma em uma economia que até então era baseada em recursos não-renováveis como o petróleo e seus derivados, agora aponta para um novo ciclo de maior sustentabilidade com tecnologias e processos baseados no hidrogênio como vetor energético. (CGEE, 2010).

O hidrogênio pode ser usado como matéria-prima, combustível ou transportado e armazenamento de energia, e tem muitas aplicações possíveis nos setores de indústria, transporte, energia e edifícios. Mais importante ainda, ele não emite CO₂ e quase não causa nenhuma poluição do ar quando usado. Assim, oferece uma solução para descarbonizar processos industriais e em setores econômicos, em que a redução das emissões de carbono é difícil de alcançar. (CSE, 2021).

Como a pauta da transição da matriz energética é global. A utilização do hidrogênio como um vetor energético, produzido a partir de biomassas e biocombustíveis (como o etanol), ou utilizando a energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis, transformando eletricidade em energia transportável e armazenável, vem sendo avaliada como uma das formas mais eficientes e ambientalmente interessantes, principalmente, quando associada à utilização de células a combustível para conversão do hidrogênio em energia elétrica.

A utilização do hidrogênio como um vetor energético, produzido a partir de biomassas e biocombustíveis (como o etanol), ou utilizando a energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis, transformando eletricidade em energia transportável e armazenável, vem sendo avaliada como uma das formas mais eficientes e ambientalmente interessantes, principalmente, quando associada à utilização de células a combustível para conversão do hidrogênio em energia elétrica. Essa característica do hidrogênio, que é a possibilidade de sua produção através de diversos insumos e processos, colocam-no como um elemento de integração entre diversas tecnologias, como pode ser observado na Figura 1 (CGEE, 2010).

Figura 1: Possíveis rotas para produção e utilização do hidrogênio como vetor energético. Fonte: CENEH, citado por CGEE (2010).

2.2 FONTES DE OBTENÇÃO DO HIDROGÊNIO

Em 2019, segundo a IEA (2019) foi identificado que cerca de 70 Mt de hidrogênio dedicado foram produzidos, sendo 76% de gás natural e quase todo o restante (23%) de carvão, tendo como consequência emissões anuais de CO₂ correspondentes a países como a Indonésia e do Reino Unido combinados. A eletrólise responde por 2% da produção global de hidrogênio, mas há um escopo significativo para a eletrólise fornecer mais hidrogênio com baixo teor de carbono.

O hidrogênio produzido a partir do gás natural com captura de CO₂ (CCUS) é chamado de hidrogênio azul, e o hidrogênio produzido a partir da água utilizando fontes renováveis é chamado de hidrogênio verde. O hidrogênio também pode ser encontrado de forma natural,

como destaca Prinzhofer et al. (2019), que identificaram uma fonte de hidrogênio natural na bacia de São Francisco no Brasil. A Tabela 1 apresenta as principais cores indicadas a partir da produção do hidrogênio.

Tabela 1: Definição por Cores do Hidrogênio a partir da sua produção.

Cor do hidrogênio	Descrição
Hidrogênio preto	Produzido por gaseificação do carvão mineral (antracito), sem CCUS.
Hidrogênio marrom	Produzido por gaseificação do carvão mineral (hulha), sem CCUS
Hidrogênio cinza	Produzido do gás natural, sem CCUS
Hidrogênio azul	Produzido a partir de gás natural (eventualmente, também a partir de outros combustíveis fósseis), com CCUS.
Hidrogênio verde	Produzido a partir de fontes renováveis via eletrólise da água.
Hidrogênio branco	Hidrogênio natural ou geológico.
Hidrogênio turquesa	Produzido por craqueamento térmico de metano, sem gerar CO ₂ .
Hidrogênio musgo	Produzido por craqueamento ou biocombustíveis, com ou sem CCUS, através de reformas catalíticas, gaseificação ou em biodigestor anaeróbica.
Hidrogênio rosa	Produzido com fonte de energia nuclear.

Fonte: EPE (2021).

O hidrogênio verde é apontado como a maior aposta para uma produção industrial mais sustentável. Em meio às discussões cada vez mais frequentes acerca da necessidade de redução das emissões de carbono, cresce a procura por opções viáveis para substituição de combustíveis fósseis. Dentre as possibilidades, um dos elementos que desponta como a principal tendência é o hidrogênio verde (REVISTA BRASILEMANHA, 2021)

2.3. PROSPECÇÃO DA DEMANDA POR HIDROGÊNIO

De acordo com a IEA (2021), a demanda de hidrogênio em 2020 foi de aproximadamente 90 Mt, com mais de 70 Mt usados como hidrogênio puro e menos de 20 Mt misturados, com gases contendo carbono na produção de metanol e fabricação de aço. Quase toda essa demanda era para refino e usos industriais. Atualmente, o hidrogênio é produzido principalmente a partir de combustíveis fósseis, resultando em cerca de 900 Mt de emissões de

CO₂ por ano. A produção do hidrogênio oriundo de eletrólise ainda é incipiente, tendo sido de apenas 0,49 milhão de toneladas em 2020, representando menos de 1% do total do hidrogênio produzido. Contudo, essa realidade tende a mudar nos próximos anos, prevendo-se a produção de hidrogênio a partir da eletrólise alcançar a liderança até 2030 (Figura 2).

Figura 2: Adaptado de IEA (2021). Citado pelo CSE, 2021. Notas: CCS = captura e armazenamento de carbono. CCU = captura e uso de carbono. O hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis com CCU se refere à produção de amônia na qual o CO₂ capturado é usado para produzir fertilizante de ureia. Quando o fertilizante de ureia é aplicado ao solo, ele se decompõe novamente em amônia e CO₂, sendo este último liberado na atmosfera.

Tendo em vista o crescimento da produção de Hidrogênio no Brasil e no mundo, a busca por novas tecnologias para sua logística no transporte e armazenamento tornam se evidente e necessária para viabilização do Hidrogênio como principal vetor energético no mundo.

2.4 CENÁRIO MUNDIAL PARA OS COMBUSTÍVEIS

Devido a transição dos sistemas globais da matriz energética, e conforme a evolução apresentada na Figura 3. A motivação e a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a armazenagem dos gases energéticos são crescentes. Por outro lado, embora o método de armazenamento por vasos de pressão seja o mais utilizado e o mais consolidado, esse possui um fator limitante que o torna pouco eficiente: a baixa densidade volumétrica do hidrogênio, de modo que, com o aumento do armazenamento volumétrico, a densidade é sacrificada

ocorrendo uma redução do peso gravimétrico, como observado na Figura 4. Ou seja, tanques com altos volumes são necessários para a aplicabilidade.

Figura 3: Transição dos Sistemas Globais de Energia. A era dos gases energéticos

Figura 4: Volume de 4 kg de hidrogênio compactado de diferentes formas, com tamanho relativo ao tamanho do carro. Fonte: SCHLAPBACH (2003)

Dentro desta contextualização atual a pauta da transição energética é global. Com isto, aparece a ampliação do senso de urgência apresentado pelos organismos e instituições multilaterais, no sentido de orientar os desenvolvimentos de novas tecnologias viáveis, com os consumidores cada vez mais interessados em produtos e empresas que contribuem para a redução de emissão de gases de efeito estufa. A médio e longo prazos, a expectativa é que as

energias renováveis apresentem ganho ainda mais relevante de *share* na matriz energética mundial para os diversos segmentos.

A disponibilidade de novas tecnologias, aliado ao ganho de escala dos últimos anos, vêm permitindo o avanço de fontes como a eólica e a solar. Para o futuro, o hidrogênio “limpo” poderá se somar a essas fontes de energia e desempenhar um papel fundamental para a transição a um mundo descarbonizado. Segundo o cenário apresentado pela IEA, 2020 o mercado de hidrogênio apresenta uma configuração que tende a mudar nas próximas décadas. Espera-se um aumento no uso de hidrogênio no transporte, geração de energia e produção de combustíveis sintéticos. Em contrapartida, há uma redução no uso de hidrogênio em refinarias, segmento que continuará, no entanto, representando quase 50% do mercado global até o final da década, Figura 5.

Figura 5: Tendência de crescimento na demanda por hidrogênio no mercado global. Adaptado IEA (2020a)

CONCLUSÃO

Dentro desta perspectiva podemos avaliar que o hidrogênio se destaca como uma solução promissora no contexto global da transição energética. Com sua versatilidade, capacidade de integração entre diferentes tecnologias e potencial de descarbonização, ele desponta como um elemento estratégico na busca por uma economia sustentável e de baixo carbono. A possibilidade de produção a partir de fontes renováveis, como no caso do hidrogênio verde, fortalece sua posição como uma alternativa viável aos combustíveis fósseis tradicionais, reduzindo significativamente as emissões de gases de efeito estufa.

No entanto, o pleno aproveitamento desse recurso energético enfrenta desafios técnicos e econômicos, principalmente relacionados à produção em larga escala, transporte e armazenamento eficiente. Apesar disso, o avanço de tecnologias e políticas públicas voltadas para a economia do hidrogênio sugere um cenário otimista, no qual a ampliação da escala produtiva e os ganhos tecnológicos devem reduzir os custos e expandir sua aplicação em setores como transporte, geração de energia e produção industrial.

O hidrogênio, especialmente na forma limpa e sustentável, apresenta-se não apenas como um vetor energético, mas como um catalisador de mudanças estruturais nas matrizes energéticas globais, contribuindo de maneira decisiva para um futuro descarbonizado e ambientalmente responsável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, Paulo. O Hidrogênio Verde e a transição para uma economia de baixo carbono. In: **Revista Brasil Alemanha**, ano 29, no 01, outubro de 2021. Disponível em: https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/97/d9973c83-a742-4039-9e56-3e1c5dcba795/revistabrasilalemanha.pdf.

Batten, S. R.; Champness, N. R.; Chen, X.-M.; Garcia-Martinez, J.; Kitagawa, S.; Öhrström, L.; O’Keeffe, M.; Suh, M. P.; Reedijk, J.; CrystEngComm 2012, 14, 3001. CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. **Hidrogênio energético no Brasil: subsídios para políticas de competitividade**, 2010-2025. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 2010. Disponível em: https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/Hidrogenio_energetico_completo_22102010_9561.pdf/367532ec-43ca-4b4f-8162-acf8e5ad25dc?version=1.5.

CSE – CADERNO SETORIAL ETENE. **Hidrogênio Verde: Nasce um gigante no setor da economia**, 2022. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1109/1/2021_CDS_212.pdf.

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Competitividade do gás natural: estudo de caso na indústria de fertilizantes nitrogenados**. Brasília: EPE, 16 ago. 2019. (Informe Técnico, n. 001/2019). Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/EPE-DEA-IT-01-19%20-%20GN_Fertilizantes.pdf

IEA. **Hydrogen: more efforts needed**. Paris, 2021. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/hydrogen>.

IPEA, 2022. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada** – ipea 2022. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes>

PRINZHOFER, A. et al. Natural hydrogen continuous emission from sedimentary basins: the example of a Brazilian H₂-emitting structure. **International Journal of Hydrogen Energy**, v. 44, n. 12, p. 5676-5685, mar. 2019.